

Резолюція

В Одесі 22-23 березня 2024 р. пройшла **Науково-практична конференція з міжнародною участю «Туберкульоз та його наслідки, перспективи подолання».**

Організатори конференції:

- ВНЗ «Одеський національний медичний університет».
- Кафедра професійної патології і функціональної діагностики та фтизіопульмонології ОНМедУ.
- Одеське обласне науково-практичне товариство фтизіатрів та пульмонологів.

Співорганізатори:

- КНП «Одеський обласний центр соціально значущих хвороб» Одеської обласної ради».
- Громадська організація «Всеукраїнська асоціація лікарів-профпатологів та лікарів медицини праці».
- Кафедра загальної практики ОНМедУ.

• **Форма участі – змішана**, усього зареєстровано 152 учасника, у тому числі 72 – у режимі off-line та 80 – on-line.

• Конференція зареєстрована в РЕЄСТРІ з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій за номером № 3702141, які проводитимуться у 2024 році.

Мета заходу:

• Розширення наукового інформаційного обміну між провідними спеціалістами України та світової спільноти в галузі фтизіатрії та суміжних дисциплін.

• Аналіз та узагальнення досвіду наукових досліджень і прикладних результатів в галузі пульмонології, професійної патології, функціональної діагностики, педіатрії, хірургії, клінічної лабораторної діагностики, гінекології, офтальмології, урології, фтизіатрії та інших суміжних спеціальностей.

• Сприяння поширенню та поглибленню персоналізованої медицини на основі міжнародного та локального досвіду, налагодження та закріплення міждисциплінарного підходу у сучасному менеджменті актуальних проблем фтизіатрії

Цільова аудиторія:

• До участі в конференції були запрошені провідні вчені та викладачі вищих навчальних закладів, лікарі фтизіатри, дитячі фтизіатри, лікарі загальної практики сімейної медицини, терапевти, інфекціоністи, дитячі інфекціоністи, пульмонологи, дитячі пульмонологи лікарі професійної патології, лікарі функціональної діагностики, педіатри, хірурги, торакальні хірурги, клінічна лабораторна діагностика, гінекологи, офтальмологи, урологи.

Програма заходу включала:

22.03.2024

Вітальне слово учасникам з нагоди відкриття:

- 10:00-10:10 – ректор ОНМедУ, академік НАМН України, Валерій Запорожан
- 10:10-10:30 - Мацегора Н.А.. д.мед.н., професор кафедри професійної патології і функціональної медицини та фтизіопульмонології, головний позаштатний фахівець ОДА, член атестаційної комісії ОДА за фахом.

Пленарне засідання, перший день.

• **«Епідеміологія туберкульозу у Світі»** Доповідач: Мацегора Н.А., д.мед.н., професор кафедри професійної патології і функціональної діагностики та фтизіопульмонології, головний позаштатний фахівець ОДА, член атестаційної комісії ОДА за фахом.

• **«Провідні показники захворюваності та розповсюдженості туберкульозу в Україні та Одеському регіоні»** Доповідач: Товстопятов О.М., генеральний директор ООЦСЗХ ООР.

• **«Організація допомоги вагітним із різними формами туберкульозу в сучасних умовах»** Доповідач: Орабіна Тетяна Миколаївна, директор Департаменту медичних послуг Міністерства охорони здоров'я України, асистент кафедри менеджменту охорони здоров'я Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця; Марічерета В.Г., перший проректор ОНМедУ, д-р мед. н., професор (м.Одеса);

• **«Оцінка ризику впливу шкідливих факторів виробництва на стан кістково-м'язової системи моряків та робітників морегосподарського комплексу».** Доповідач: Ігнат'єв О.М., завідувач кафедри професійної патології і функціональної діагностики та фтизіопульмонології, Заслужений діяч науки та техніки України, д.мед.н., професор ОНМедУ, м. Одеса, Прутян Т.Л., доктор філософії з медицини, доцент кафедри професійної патології і функціональної діагностики та фтизіопульмонології ОНМедУ, м. Одеса.

• **«Перехід латентної туберкульозної інфекції до активної форми туберкульозу».** Доповідач: **Олена Ржепішевська.**, к.б.н., старший науковий співробітник Департаменту хімії Університету Умео, Швеція.

• **«Роль генетичних факторів у патогенезі туберкульозу».** Доповідач: Антоненко П.Б., д.мед.н., в.о. професора кафедри фармакології та фармакогнозії

• **«Клініко-рентгенологічна та морфологічна характеристика результатів хірургічного лікування туберкульозу легень».** Доповідач: Капрош А.В., к.мед.н., доцент кафедри професійної патології і функціональної медицини та фтизіопульмонології.

• **«Туберкульоз у дітей та підлітків».** Доповідач: Єлісейдіс М.М., Медичний директор з надання медичної допомоги хворим на ТБ та ко-інфекцію ТБ/ВІЛ КНП «Одеський обласний центр соціально значущих хвороб» ООР, м. Одеса.

• **«Критерії фармакотерапії ХОЗЛ згідно рекомендацій GOLD 2024».** Доповідач: Капрош А.В., к.мед.н., доцент кафедри професійної патології і функціональної медицини та фтизіопульмонології.

• **«Коніотуберкульоз. Патогенез, діагностика, клінічні особливості та шляхи подолання.»** Доповідач: Мацегора Н.А., д.мед.н., професор кафедри професійної патології і функціональної медицини та фтизіопульмонології, головний позаштатний фахівець ОДА, член атестаційної комісії ОДА за фахом.

• **Майстер-клас «Діагностика порушень функції зовнішнього дихання»** Доповідач: Шкуренко О.О., к.мед.н., лікар функціональної діагностики університетської клініки ОНМедУ, м. Одеси.

23.03.2024 – другий день пленарного засідання

• **«Захворюваність та розповсюдженість туберкульозу в м. Одеса за 2020-2023 р.».** Доповідач: Колоденко О.В., генеральний директор КНП "ЦПМСД № 3" ОМР, м. Одеса

• **«Проблема лікарсько-стійких форм туберкульозу та нетуберкульозних мікобактеріозів»** Доповідач: Зайцев А.С., асистент кафедри професійної патології та функціональної діагностики ОНМедУ, м. Одеса.

• **«Організація роботи лікарів загальної практики у вогнищах туберкульозної інфекції».** Доповідач: Чечельницька О.В., Заступник директора з тимчасової непрацездатності КНП "ЦПМСД № 3" ОМР, м. Одеса

• **«Особливості перебігу туберкульозу у хворих з патологією щитоподібної залози».** Доповідач: Шпота О.Є., к.мед.н., доцент кафедри професійної патології і функціональної медицини та фтизіопульмонології.

• **«Хронічне обструктивне захворювання легень та коморбідна патологія».** Доповідач: Баташова-Галинська В.О., к.м.н., доцент кафедри внутрішньої медицини №2 ОНМедУ, м. Одеса.

• **«Ведення хворих на туберкульоз з артеріальною гіпертензією».** Доповідач: Волошина О.Б., д.м.н., професор кафедри загальної практики, аспірант кафедри загальної практики Назарук Тетяна Олександрівна, аспірант кафедри загальної практики Українська Катерина Андріївна ОНМедУ, м. Одеса.

• **«Проблеми туберкульозу у практиці сімейного лікаря».** Доповідач: Величко В.І., д.м.н., професор, кафедри сімейної медицини та поліклінічної терапії ОНМедУ; Сіненко Володимир Володимирович, доцент м. Одеса.

• **«Експертиза професійних, професійно обумовлених і загальних захворювань в роботі медичної комісії»** Доповідач: Панюта О.І., к.мед.н., доцент кафедри професійної патології і функціональної діагностики та фтизіопульмонології ОНМедУ, м. Одеси

• **«Туберкульоз кісток та суглобів у практиці терапевта»** Доповідач: Прутіян Т.Л., доктор філософії з медицини, доцент кафедри професійної патології і функціональної діагностики та фтизіопульмонології ОНМедУ, Волянська В.С., к.м.н., доцент кафедри професійної патології і функціональної діагностики та фтизіопульмонології ОНМедУ, м. Одеса.

• **«Туберкульозний плеврит. Питання диференційної діагностики»** Доповідач: Опаріна Т.П., к.м.н., доцент кафедри професійної патології і функціональної діагностики та фтизіопульмонології ОНМедУ, Загородня Л.І., к.м.н., доцент кафедри професійної патології і функціональної діагностики та фтизіопульмонології ОНМедУ м. Одеса.

Таким чином, **основні напрямки роботи конференції були:**

- Епідеміологічна ситуація з туберкульозу в Україні та світі;
- Захворюваність та розповсюдженість туберкульозу в Україні та Одеському регіоні;
- Латентна туберкульозна інфекція;
- Позалежені форми туберкульозу;
- Лікарсько-стійкі форми туберкульозу асоційовані з ВІЛ-інфекцією;
- Клініко-рентгенологічна та морфологічна характеристика результатів хірургічного лікування туберкульозу легень;
- Туберкульоз у дітей та підлітків;
- Туберкульоз кісток та суглобів в практиці терапевта;
- Туберкульоз органу зору;
- Генітальний туберкульоз;
- Проблема лікарсько-стійких форм туберкульозу та нетуберкульозних мікобактеріозів;
- Туберкульозний плеврит – питання диференційної діагностики;
- Коніотуберкульоз. Патогенез, діагностика, клінічні особливості та шляхи подолання;
- Особливості перебігу туберкульозу у хворих з патологією щитовидної залози;
- Роль генетичних факторів у патогенезі туберкульозу;
- Критерії фармакотерапії ХОЗЛ згідно рекомендацій GOLD 2024;
- Хронічне обструктивне захворювання легень та коморбідна патологія;
- Діагностика порушень функції зовнішнього дихання;
- Експертиза професійних, професійно обумовлених і загальних захворювань в роботі медичної комісії.

Питання боротьби із захворюванням на туберкульоз в Україні винесено на рівень першочергових загальнодержавних завдань.

Туберкульоз повинні знати лікарі всіх напрямків у зв'язку з тим, що ця хвороба уражає весь організм людини, може локалізуватися в усіх органах і системах макроорганізму.

Якщо в людини починається кашель, з'являється чи температура чи інші симптоми, він не йде в тубдиспансер, а в першу чергу звертається до свого сімейного лікаря, від якого залежить своєчасність тих чи інших методів обстеження, точність діагнозу, щоб не

пропустити туберкульоз. Це ж стосується хірургів, гінекологів, ларингологів, окулістів, дерматологів, педіатрів, інфекціоністів та інших. Проблеми, що були розглянуті на конференції, мали не тільки наукове, але і важливе практичне значення для покращення стану здоров'я населення та зменшення наслідків туберкульозу. в кінцевому результаті, спрямованому на вирішення демографічної кризи в Україні в умовах повномасштабної війни, що було основною метою організаторів.

Особливу увагу в аудиторії привернули питання, пов'язані з проблемою росту позазалегового туберкульозу, лікарсько-стійких форм ТБ, поєднанню ТБ з ВІЛ-інфекцією та зростанню ускладнень та опортуністичних інфекцій на тлі ТБ / ВІЛ - інекції.

Головним пріоритетним напрямом заходу був персоналізований підхід до надання медичної допомоги у будь-якому питанні щодо вирішення проблем лікування лікарсько-стійких форм ТБ, застосування нових протитуберкульозних препаратів та схем лікування.

За матеріалами конференції слухачами пройдено тестування, що дозволило їм додати 10 балів до власного портфоліо про безперервний професійний розвиток, а доповідачам – додатково 30 балів.

УДК 616.24-002.5:615.23:575.113

¹П. Б. Антоненко, ²Т. І. Vasylyeva, ¹К. О. Антоненко

КЛІНІЧНІ АСПЕКТИ ФАРМАКОГЕНОМІКИ У ФТИЗИАТРІЇ

¹Одеський національний медичний університет, Україна;

²University of California Irvine, USA

Серед причин розвитку медикаментозної резистентності мікобактерій важливе місце належить субефективній концентрації протитуберкульозних препаратів (ПТП) в організмі хворого, що в свою чергу можливо пояснити помилками при призначенні препаратів, відсутністю індивідуального підходу до дозування ПТП відповідно до генетичного поліморфізму, що визначає біотрансформацію протитуберкульозних препаратів. У цьому зв'язку, дослідження поліморфізму генів, що контролюють процеси біотрансформації ліків у людини, та його вплив на ефективність і безпечність лікування туберкульозу (ТБ) є важливим завданням клінічної фармакології і фтизіатрії. Це дозволить запровадити генотипування як корисний інструмент оптимізації фармакотерапії ТБ.

Доведено, що поліморфізм генів *CYP2C9*, *CYP3A4*, *CYP2E1* і *NAT2* у хворих на туберкульоз легень асоціювався з відмінностями у концентрації протитуберкульозних препаратів в крові. Наприклад, у хворих на ТБ легень, які згідно генотипу *NAT2* належали до «повільних ацетиляторів» (ПА), спостерігалась вища концентрація ізоніазиду в крові через 4 і 6 год. після введення на 20,6% і 38,0 % (P<0.05) відповідно, ніж у «швидких ацетиляторів» (ША). Цей факт пояснює більш швидке досягнення терапевтичного ефекту у хворих на легеневий ТБ з генотипом ПА, ніж у хворих з генотипом ША. Поліморфізм *CYP2C9*, *CYP3A4*, *CYP2E1*, *GST* і *NAT2* людини є одним з факторів, що визначає ризик виникнення токсичних ефектів ПТП, в першу чергу гепатотоксичності. Наприклад, відповідно до генотипу *CYP3A4*1G* застосування ПТП у носіїв генотипу **1/*1* практично не змінило рівень маркерів гепатотоксичності (активність АлТ, АсТ), водночас вони істотно зросли у носіїв генотипу **1G/1G* на 73% і на 116% відповідно (P<0,05). Інтерлейкіни (ІЛ) також відіграють важливу роль в резистентності до ТБ. Наприклад, поліморфізм *IL-10 - 1082G/A* асоціюється зі збільшенням ризику виникнення ТБ у мешканців Європи. Генетичні дослідження штамів збудника туберкульозу, що дозволяються впроваджувати експрес-методи діагностики їх медикаментозної резистентності до ПТП, відстеження поширення певних штамів *M.tuberculosis* (наприклад, родини *Beijing* та ін.) серед хворих та інфікованих осіб. Отже, лише комплексний підхід до лікування хворих на ТБ з врахуванням генетичних

особливостей хворого і МБТ забезпечить поліпшення терапії і епідеміологічного стану ТБ.

Ключові слова: субефективній концентрації протитуберкульозних препаратів, медикаментозна резистентність мікобактерій, генетичний поліморфізм, біотрансформація протитуберкульозних препаратів.

Key words: subeffective concentration of antituberculosis drugs, drug resistance of mycobacteria, genetic polymorphism, biotransformation of antituberculosis drugs.

УДК 615.330.158:[614.212:616-036.882-08](477-25)

В. І. Величко, В. І. Синенко

РАЦІОНАЛЬНА АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ В ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ

Одеський національний медичний університет

Author's Information

В. І. Величко ORCID: <http://org/0000-0002-1936-3421>

Актуальність. У закладах охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, призначення кількох антибактеріальних препаратів для лікування захворювань бактеріальної етіології однієї локалізації заборонено, за виключенням антибактеріальних препаратів, що в одиниці лікарської форми містять фіксовану комбінацію кількох діючих речовин.

Мета роботи: висвітлити загальні правила раціональної антибіотикотерапії, необхідні для підвищення лікування гостри/загострення хронічних бактеріальних захворювань.

Матеріал та методи дослідження. СТАНДАРТ медичної допомоги: «Раціональне застосування антибактеріальних і антифунгальних препаратів з лікувальною та профілактичною метою». Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.08.2023 № 1513.

Зміст роботи. Якщо збудник бактеріальної інфекційної хвороби має чутливість до більш ніж одного антибіотика, лікуючий лікар призначає антибактеріальний препарат до якого немає прямих протипоказань та який належить до групи AWaRe WHO з нижчим рівнем ризику розвитку мікробної резистентності (тобто доступу>спостереження>резерву).

А (група доступу) Антимікробні препарати, які лікар може призначити самостійно для лікування і профілактики інфекційних захворювань у відповідності до затверджених в закладах охорони здоров'я протоколів або алгоритмів лікування;

Ця категорія включає антибіотики, які мають активність відносно широкого спектру поширених чутливих патогенів, які також показують низький потенціал до розвитку резистентності, порівняно з антибіотиками, що розміщені в інших категоріях.

А (група доступу)

- Пеніциліни (крім антипсевдомоназної дії)
- Цефалоспорины 1-го покоління
- Аміноглікозиди (Гентаміцин, Амікацин)
- Лінкозаміди (Кліндаміцин)
- Тетрацикліни (Тетрациклін, Доксидиклін)
- Амфеніколи (Тіамфенікол, Хлорамфенікол)
- Імідазоли (Метронідазол, Тинідазол, Орнідазол, Секнідазол)
- 5-нітрофурані (Фуразидин, Ніфуртоїнол, Нітрофурантоїн)
- Сульфонаміди

В (група спостереження)

Антимікробні препарати, призначення яких має бути погоджено клінічним фармацевтом відділу з інфекційного контролю, в тому числі шляхом впровадження в

закладах охорони здоров'я нових клінічних протоколів емпіричної антибіотикотерапії;

Ця категорія включає в себе класи антибіотиків, які мають високий потенціал до розвитку резистентності та містить більшість найбільш пріоритетних препаратів, які входять до Переліку критично важливих антимікробних засобів для лікування людей та/чи антибіотиків які мають відносно високий ризик селекції антибіотикорезистентних бактерій.

В (група спостереження):

- Пеніциліни (антипсевдомоназні)
- Цефалоспорини 2-4 покоління
- Карбапенеми
- Фторхінолони 2, 4 покоління
- Глікопептиди (Ванкоміцин, Тейкопланін)
- Аміноглікозиди (Стрепоміцин, Канаміцин, Неоміцин, Тобраміцин, Сизоміцин,

Нетилміцин)

- Рифаміцини
- Похідні фосфітної кислоти (Фосфоміцин (per os))
- Лінкозаміди (Лінкоміцин)
- Макроліди
- Тетрацикліни (Хлортетрациклін)
- Хінолони

С (група резерву). Резервні антимікробні препарати, призначення яких має бути узгоджено із клінічним провізором, шляхом заповнення форми авторизації антимікробного препарату групи резерву.

Ця категорія включає в себе антибіотики, які мають бути збережені для лікування інфекцій, які ймовірно чи підтверджено спричинені мультирезистентними мікроорганізмами та включені до Переліку критично важливих антимікробних засобів. Антибіотики з категорії резерву мають використовуватись лише як "засіб останньої надії".

- Цефалоспорини 3 покоління (Цефтриаксон, Цефтазидим/авібактам)
- Цефалоспорини 5 покоління (Цефтаролін, Цефтобіпрол, Цефтолозан)
- Монобактами
- Фторхінолони 3 покоління
- Похідні фосфітної кислоти (Фосфоміцин (в/в))
- Поліміксини (Поліміксин В, Колістин)
- Гліцилцикліни (Тайгециклін)
- Оксазолідинони (Лінезолід)

У закладах охорони здоров'я, що надають спеціалізовану (стаціонарну) медичну допомогу з метою зниження розповсюдження мікроорганізмів з резистентністю до антибактеріальних препаратів не рекомендовано:

1. призначати комбінацію бактерицидного і бактеріостатичного антибактеріальних препаратів, за виключенням якщо таке поєднання передбачено чинними галузевими стандартами медичної допомоги;

2. поєднувати два β -лактамі антибактеріальні препарати (цефалоспорини III/IV покоління з карбапенемами або цефалоспорини III/IV покоління з інгібіторзахищеними пеніцилінами, або карбапенеми з інгібіторзахищеними пеніцилінами);

3. призначати комбінацію фторхінолонів та антипсевдомонадних карбапенемів (іміпенем, меропенем, доріпенем);

4. поєднувати антибактеріальні препарати, що впливають на анаеробні мікроорганізми (наприклад, метронідазол з карбапенемами або метронідазол з інгібіторзахищеними пеніцилінами (ампіцилін/сульбактам, амоксицилін/ клавуланова кислота або піперацилін/тазобактам) або метронідазол з лінкозамідами);

5. поєднувати декілька антибактеріальних препаратів, що впливають на MRSA (даптоміцин з лінезолідом або даптоміцин з ванкоміцином або ванкоміцин з лінезолідом);

6. призначати антибактеріальні препарати проти MRSA за умови відсутності підтвердження наявності MRSA-інфекції у пацієнта;

7. рутинно призначати з метою емпіричної антибіотикотерапії комбінацію

респіраторних фторхінолонів з макролідами (моксифлоксацину або левофлоксацину з азитроміцином);

8. призначати з метою емпіричної антибіотикотерапії інфекційних хвороб верхніх та нижніх дихальних шляхів макроліди у якості першої лінії терапії.

Висновок:

Обґрунтування призначення антибіотикотерапії має містити:

- 1) встановлене або з високою ймовірністю підозрюване захворювання бактеріальної етіології та критерії, які враховувались для призначення антибіотикотерапії;
- 2) назва антибактеріального препарату зазначається у формі МНН;
- 3) доза, лікарська форма, кратність та шлях введення антибактеріального препарату;
- 4) передбачувана тривалість антибіотикотерапії;
- 5) дата наступного перегляду та/або припинення призначеної антибіотикотерапії (через 48 - 72 год).

Ключові слова: заклади охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу; захворювання бактеріальної етіології; резервний антимікробний препарат; відділ з інфекційного контролю; емпірична антибіотикотерапія

Key words: health care institutions providing primary medical care; diseases of bacterial etiology; reserve antimicrobial drug; infection control department; empiric antibiotic therapy

УДК 616.24-073.432.1

Л. І. Загородня, Т. М. Ямілова, А. О. Соломка, Т. М. Бошина

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ УЛЬТРАЗВУКОВИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ У ДІАГНОСТИЦІ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЛЕГЕНЬ

Одеський національний медичний університет

Пневмонія є одним з найбільш розповсюджених захворювань людини. В США щороку реєструють близько 5,6 млн випадків запалення легень на рік. В Україні на пневмонію хворіють щороку від 40 до 50 тис. осіб, а за статистикою летальність від цього захворювання сягає 3%. У хворих із обтяжуючими факторами показник смертності ще до пандемії COVID-19 сягав 15 - 30%, але потім ще підвищився.

Пневмонія може супроводжуватися тяжкими ускладненнями і мати небезпечні для життя наслідки (F.M. Benedictis, S.M. Nascimento-Carvalho, 2020). Через епідемію коронавірусу кількість пневмоній збільшилась. При COVID-19 пневмонія є загрозливим проявом. Тому своєчасна діагностика цього загрозливого стану набуває великого практичного значення. Вона достатньо складна і потребує комплексного дослідження з урахуванням як клінічних симптомів, так і результатів лабораторних і інструментальних методів дослідження.

Безпечнішим методом діагностики запальних змін на початкових етапах захворювання та для моніторингу змін у легенях у динаміці є метод ультразвукової діагностики (УЗД) грудної клітки (D.O. Foust, 2020)

Головними перевагами УЗД є доступність та швидкість дослідження, висока інформативність, можливість неодноразового повторення процедури для уточнення діагнозу, моніторингу перебігу захворювання, а також можливість проведення скринінгових обстежень для профілактики і раннього виявлення патології. Цей метод діагностики пневмонії є також безпечним і необтяжливим для пацієнта, може використовуватися у пацієнтів в критичному стані, котрі перебувають у відділеннях інтенсивної терапії та реанімації, за неможливості їх транспортування. УЗД легень дозволяє виявити зміни паренхіми легень та оцінити їх динаміку: потовщення міжчасточкових перетинок, часткове порушення повітряності паренхіми, повне субплевральне зниження повітряності паренхіми,

плевральний випіт. Але існують візуальні обмеження для застосування УЗД, це відсутність можливості чітко визначити поширеність запального процесу і виявити центрально розташовані зони ураження легеневої тканини.

Враховуючи вище зазначені характеристики, а також низьку вартість дослідження, ультразвукова діагностика є розумним інструментом для скринінгу, діагностики та моніторингу пацієнтів з пневмонією.

Ключові слова: запальних зміни легень, скринінг, діагностика та моніторинг пневмонії, візуальні обмеження для застосування УЗД.

Key words: inflammatory lung changes, screening, diagnosis and monitoring of pneumonia, visual limitations for the use of ultrasound.

УДК 616.2:614.2]-057:656.61

Ігнат'єв О. М., Панюта О. І., Турчін М. І.

ЗАХВОРЮВАННЯ ОРГАНІВ ДИХАННЯ У ПРАЦІВНИКІВ МОРЕ-ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ І ПРОФЕСІЙНУ ПРИДАТНІСТЬ ПЛАВСКЛАДУ

Одеський національний медичний університет

Authors' Information

Ignatiev O. M. ORCID 0000-0002-7538 – 2854

Panyuta O. I. ORCID 0000-0002-8567 - 8441

Існуючі вимоги світової торгівлі до флоту та флоту до рівня підготовки моряків не дозволяють судноплавним компаніям формувати екіпажі виключно з громадян країн, яким належать судна. Залучення до роботи моряків, які навчалися і отримували медичне обслуговування в інших країнах, пов'язане з низкою труднощів таких як оцінка відповідності вимогам до здоров'я і підготовки.

Висока поширеність захворювань органів дихання у моряків безпосередньо пов'язана з несприятливими факторами роботи в море-господарському комплексі, а також особливостями перебування на судні. До несприятливих факторів море-господарського комплексу та флоту відносять: Шум, вібрацію, дію ПММ, фумігантів, полютантів та алергенів, рухомі частини механізмів, електричний струм і електромагнітне поле, вахтовий метод роботи, зміну часових поясів, заколисування, мікроклімат, що перегріває або переохолоджує, загрозу падінь, ризик травматизму та ін.

Туберкульоз легень у моряків залишається широко поширеною проблемою. Моряки не є критично бідними, не підлягають соціальній або економічній стагнації, морякам доступний і навіть обов'язковий широкий спектр медичної допомоги. З іншого боку, профілі здоров'я моряків мало відповідають типовим захворюванням місцевості, звідки вони родом. Тривалий вплив несприятливих факторів морського середовища – підвищена вологість, переохолодження, порушення режиму праці та відпочинку, стресові фактори рейсу, одноманітне харчування із недостатньою кількістю вітамінів сприяють зниженню імунітету. Медична допомога в рейсовому періоді (включно з ТМАС) націлена не на збереження здоров'я моряка, а на підтримку його працездатності до кінця рейсу.

Проблема потенційної заразності моряка в країнах ЄС пов'язана з отриманням медичного сертифікату без інфекційного контролю та додатково посилюється взаємним визнанням сертифікатів. Дослідження моряків на туберкульоз проводилися лише у 5 із 21 країн (23.8%), які видають сертифікати зразка ЄС.

В Україні інфекційний контроль та проведення туберкулінових проб для українських моряків є обов'язковими. Також в Україні є національні стандарти медичного обстеження моряків. Зберігаються санітарно-епідеміологічні служби, які цілеспрямовано контролюють

інфекційні захворювання у моряків, збирають та аналізують інформацію про їх поширеність серед даного контингенту.

Українська система медичної допомоги морякам з інфекційного контролю та попередження туберкульозу дорівнює чи перевершує системи медичної допомоги морякам Євросоюзу.

Ключові слова: особи плавскладу, інфекційний контроль, туберкулінові проби.

Key words: seafarers, infection control, tuberculin tests.

УДК 616.7-002.51-07-08

О. В. Колоденко

РОЛЬ ЛІКАРЯ ПЕРВИННОЇ ЛАНКИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ВИЯВЛЕННЯ ОСІБ, ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ТА В ГРУПАХ РИЗИКУ

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3»
Одеської міської ради

Актуальність. Якщо в людини починається кашель, з'являється чи температура чи інші симптоми, він не йде в тубдиспансер, а в першу чергу звертається до свого сімейного лікаря, від якого залежить своєчасність тих чи інших методів обстеження, точність діагнозу, щоб не пропустити туберкульоз. У зв'язку з тим, що ця хвороба уражає весь організм людини, може локалізуватися в усіх органах і системах макроорганізму.

Сімейні лікарі – основна ланка надання первинної медичної допомоги, де відбувається виявлення ТБ.

Мета. Довести до слухачів зміни у медичному законодавстві щодо виявлення, супроводу та лікування туберкульозу у практиці сімейного лікаря.

Матеріали та методи дослідження. Вивчення даних літературних джерел з обраного напрямку роботи.

Результати дослідження. Головні положення у роботі сімейного лікаря щодо виявлення, лікування та профілактики туберкульозу.

Знати.

Перелік симптомів та захворювань, за наявності яких пацієнту проводять обстеження на ТБ.

Інтоксикаційні скарги

- 1) слабкість, втомлюваність;
- 2) погіршення апетиту;
- 3) зниження маси тіла (схуднення);
- 4) субфебрилітет (підвищення температури тіла до 37,2 – 37,5°C або лихоманка (підвищення температури до високих цифр – 38,0–39,0°C з ознобом);
- 5) потіння вночі.

Респіраторні скарги:

- 1) кашель протягом 2 тижнів і більше;
- 2) задишка;
- 3) біль в грудній клітці;
- 4) кровохаркання.

Знати.

Порядок обстеження з метою виявлення туберкульозу у новонароджених проводиться за наявністю таких симптомів та /або клінічних проявів:

- Млявість,
- субфебрилітет (підвищення температури тіла до 37,2 – 37,5°C
- погане харчування, погана прибавка у вазі

- респіраторний дистрес-синдром,
- клінічна картина «неонатального сепсису»

Найважливішим показником неонатального ТБ у новонародженого є наявність у матері в анамнезі ТБ або ВІЛ - інфекції

Крім того, у дітей обстеження з метою виявлення ТБ проводиться за наявності таких симптомів та/або клінічних ознак:

- ознаки дихальної недостатності (втягнення грудної клітки, стридор, сатурація кисню нижче 90%) у поєднанні з іншими типовими ознаками ТБ;
- втрата апетиту, або анорексія;
- незвичайна стомлюваність, зниження грайливості/активності;
- тяжка гостра пневмонія, що пов'язана з іншими ознаками ТБ;
- наявність стійких хрипів, що не відповідають на бронходилататори.

Важливо!

При неможливості проведення належного обстеження на рівні ЗОЗ/ФОП – термінове скерування пацієнта для надання йому вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та/або лікаря-фтизіатра.

Проведення скринінгу на ВІЛ-інфекцію, вірусні гепатити В та С з симптомами, що можуть свідчити про ТБ.

Інформування пацієнта про

- необхідність з'явитися на консультацію до фтизіатра у ближчі 3 робочих дні;
- виживності ТБ при виконанні усіх умов терапії таких хворих;
- важливості обстеження сімейних та інших близьких контактів при виявленні в них випадків ТБ.

Більш високому ризику розвитку позалегенового туберкульозу (ПЛТБ) піддаються особи, які мають такі фактори ризику: вік (ПЛТБ частіше розвивається у дітей і людей старшого віку -> 65 років), жіноча стать, попередній епізод туберкульозу (особи з факторами, що раніше перенесли туберкульоз). Демографічні зміни на користь груп населення з більш високою поширеністю ПЛТБ також можуть сприяти стійкості показників захворюваності.

Обстеження з метою виявлення позалегенового туберкульозу

- Тривалий біль у хребті та крупних суглобах
- Збільшення периферичних лімфатичних узлів нез'ясованої етіології
- Хронічне захворювання нирок та сечовивідних шляхів
- Беспліддя у жінок та чоловіків нез'ясованої етіології
- Тривалий абдомінальний біль, асцит, діарея,
- Увеїт
- Тривалий головний біль

Привід для обстеження на позалегеновий ТБ:

- поступовий початок,
- тривалий хронічний перебіг, часто хвилеподібний,
- стертість клінічних проявів,
- при ураженні парних органів, як правило, одностороння локалізація,
- схильність до утворення деструкцій, свищів,
- відсутність ефекту від неспецифічного лікування,
- часто відсутній активний ТБ органів дихання,
- атиповий перебіг запальних процесів будь-якої локалізації -

Організаційні основи роботи з групами ризику у ЦПМСД № 3 м. Одеси.

1. Призначено відповідальну особу за напрямком ТБ.
2. Встановлено терміни для формування груп ризику.
3. Створено групи ризику в ЦПМСД
4. Обстежено групи ризику: скринінг, рентген, G-expert, ПЛ ЛТБІ.
5. Прозвітовано про проведеної роботу.
6. Проведено внутрішній аудит.

Висновки

1. Своєчасна діагностика туберкульозу повинна відбуватися саме на первинній ланці надання медичної допомоги, а саме сімейними лікарями.
2. Підвищена увага у цьому напрямку повинна приділятися також фахівцями усіх напрямків: хірургів, гінекологів, ларингологів, окулістів, дерматологів, педіатрів, інфекціоністів, стоматологів, травматологів та інших.

Ключові слова: обстеження на туберкульоз, первинна ланка надання медичної допомоги, формування груп ризику, внутрішній аудит.

Key words: tuberculosis examination, primary care, formation of risk groups, internal audit.

УДК 616.7-002.51-07-08

Н. А. Мацегора

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУ. АКТУАЛЬНІСТЬ КОНТРОЛЮ ЗА ТУБЕРКУЛЬОЗОМ У СВІТІ ТА УКРАЇНІ

Одеський національний медичний університет

Author's Information

Н. А. Мацегора ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-1317-6190>

Вступ. Туберкульоз (ТБ) – поширене інфекційне захворювання, з переважно хронічним перебігом і часто з багатосистемним ураженням. На ТБ хворіють як люди, так і тварини. Найчастіше (до 65 - 80 %) патологічний процес зосереджується в легенях (легеневий туберкульоз - ЛТБ), але можуть вражатися й інші органи та системи з формуванням численних форм позалегенового туберкульозу (ПЛТБ). Тому висока настороженість практичних лікарів відносно ТБ та знання епідеміологічних питань є актуальними і необхідними для досягнення успіхів у боротьбі з туберкульозом як у конкретної людини, так й в кожній країні та Світі.

Мета роботи: вивчити епідеміологічні показники туберкульозу у світі та Україні за для розробки програми подальшої боротьби з цією інфекцією.

Матеріали та методи дослідження: вивчення матеріалів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) про захворюваність та розповсюдженість туберкульозу, що надійшли до неї зі 192 країн світу (з 215), на які припадає понад 99% світового населення та тягаря туберкульозу.

Результати дослідження. Протягом по над останніх 20-ти років (включно до 2021 р.) фахівцями ВООЗ реєструвалось поступове зниження глобальної кількості випадків легневих форм туберкульозу, проте протилежні тенденції були відзначені з боку ПЛТБ, якій повільно, латентно поширювався у всьому світі.

Отримані статистичні дані пов'язуються з тим, що, з одного боку, позитивні результати виявлення мікробіологічної культури у хворих на ЛТБ вдається досягти в 99,2 % випадків. Тоді, як діагностика ПЛТБ більш утруднена в зв'язку з необхідністю отримання біоптату, що сприяло зниженню рівня ранньої діагностики та своєчасного лікування останнього.

Далі, у 2022 році, вперше з 1997 року, кількість захворілих на ТБ зросла до 7,5 млн осіб, а чисельність померлих від туберкульозу збільшилась майже на півмільйона людей.

Чим це ВООЗ пояснює?

Визнано, що тривала (з 2020 р.) пандемія коронавірусу, локальні військові конфлікти, зниження соціального забезпечення населення, зростаюча захворюваність на ВІЛ-інфекцію в країнах, що розвиваються, не могли не супроводжуватися неминучим зниженням захисної

реактивності імунної системи населення, що може викликати збільшення захворюваності як легеневої, так і позалегенових форм туберкульозу.

В цей час наша країна обіймає «непочесне» друге місце в світі за поширенням найбільш небезпечної форми туберкульозу із широкою лікарською стійкістю. За даними ВООЗ, Україна входить до 27 країн світу, де зосереджено 85 % захворюваності на ТБ.

Найбільш частим позалегеновим ураженням у ВІЛ-позитивних є ТБ лімфатичної системи. Встановлено, що в першу чергу, як правило, уражуються внутрішньогрудні та внутрішньочеревні лімфатичні вузли, а пізніше периферичні лімфовузли.

На другому місці після лімфатичної системи уражується кістково-суглобний апарат. Частіше за все діагностують ТБ хребта та крупних суглобів. Висока частота виявлення туберкульозних плевритів – у Китаї, наприклад, до 90 % від загальної кількості ПЛТБ та 59% серед усіх форм ТБ.

ТБ продовжує залишатися головною опортуністичною хворобою на тлі ВІЛ-інфекції. У хворих з глибоким імунодефіцитом позалегенову локалізацію ТБ процесу, зокрема в комбінації з ураженням легень, виявляють вірогідно частіше, ніж легеневу. Позалегенові форми ТБ у хворих з ВІЛ розвиваються переважно на тлі значного порушення імунітету, за кількості CD4+лімфоцитів нижче 200 кл/мкл, що є актуальним напрямком для подальшого вивчення та висвітлення.

Туберкульоз, пов'язаний з ВІЛ, є діагнозом четвертої клінічної стадії (ВООЗ), при якій патологія часто має дисемінований характер перебігу, з формуванням мультиморбідних захворювань, коли пацієнти наражаються на високий ризик швидкого клінічного погіршення здоров'я, втрати на відновлення багатьох функціональних систем та смерті.

Проблема туберкульозу з множинною лікарською стійкістю (МЛУ-ТБ), як і раніше, є також кризовою ситуацією в галузі охорони здоров'я. За оцінками ВООЗ, у 2022 р. туберкульоз із множинною лікарською стійкістю або стійкістю до рифампіцину (МЛУ/РУ-ТБ) розвинувся у 410 000 осіб, проте лише двоє з п'яти хворих отримали необхідне лікування.

З 2022 р. найбільша кількість нових випадків туберкульозу була зареєстрована в регіонах Південно-Східної Азії (46%), Африки (23%) та Західної частини Тихого океану (18%), найменша – у регіонах Східного Середземномор'я (8,1%), країн Америки (3,1%) та Європейському регіоні (2,2%). «Лідуючими» країнами з захворюваності на туберкульоз стали: Індія, Індонезія та Філіппіни, країни Африки перейшли на 4-е місце.

Висновки. Вказане вище свідчить про необхідність посилення уваги медичної науки та практики на проблеми, що пов'язані з туберкульозом. Це епідеміологія, питання інфекційного контролю, активного виявлення хворих на туберкульоз вже на першому рівні медичного обслуговування, поглиблення знань у галузі новітніх технологій діагностики, диференційної діагностики, лікування (консервативного й своєчасного - оперативного) та профілактики як ЛТБ, так й ПЛТБ. Тому питання «Епідеміології туберкульозу, контролю за туберкульозом у світі та Україні». є вельмиактуальними напрямком сьогодення.

Ключові слова: епідеміологія туберкульозу, контроль за туберкульозом, виявлення хворих на туберкульоз, новітні технології діагностики та диференційної діагностики.

Key words: epidemiology of tuberculosis, tuberculosis control, detection of tuberculosis patients, the latest diagnostic and differential diagnosis technologies.

Н. А. Мацегора, А. В. Капрош

ОСОБЛИВОСТІ ІМУНО-ГЕМАТОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У ХВОРИХ НА КО-ІНФЕКЦІЮ ЛІКАРСЬКО-СТІЙКИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ / ВІЛ

Одеський національний медичний університет

Author's Information

Matsegora NA -ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-1317-6190>

Вступ. Лікарсько-стійкий туберкульоз (ЛС-ТБ) / ВІЛ супроводжується глибокою імуносупресією, на тлі якої відбувається гематогенна диссемінація туберкульозу (ТБ), розвиток поліорганної дисфункції, що призводить до невдач лікування ТБ, перерв лікування та летальних наслідків у хворих на ЛС-ТБ / ВІЛ.

Мета: визначити особливості імунно - гематологічних даних у хворих на ко-інфекцію лікарсько-стійкий туберкульоз / ВІЛ.

Матеріали та методи. Для вивчення імунно - гематологічних показників було досліджено 104 хворих на ЛС-ТБ/ВІЛ, які були розподілені на лікувальні групи (ЛГ): - ЛГ-1 включала 52 хворих на ЛС-ТБ/ВІЛ, у яких рівень CD4+ в крові був менше 50 кл/мкл; - ЛГ-2 складалася з 52 хворих на ЛС-ТБ/ВІЛ які мали рівень CD4+ від 200 до 50 кл/мкл.

Результати та обговорення. Т - хелпери (Т - х) в усіх досліджених хворих залишалися нижче нормальних значень, з середнім рівнем ($29 \pm 5,6$) кл/мкл в 1-ій групі та до ($90 \pm 14,2$) кл/мкл – у 2-ій. Абсолютне число Т-супресорів-кіллерів (Т-с-к) було вище за норму у 100 % хворих обох груп і становило ($1261 \pm 164,3$) кл/мкл та ($1062 \pm 72,8$) кл/мкл у хворих ЛГ-1 та ЛГ-2 відповідно. У пацієнтів ЛГ-1 в 3,2 рази частіше спостерігався лейкоцитоз, ніж лейкопенія (50 % проти 15,4 %); тоді як в ЛГ-2 (31 % проти 6 %); лімфопенія – в 8,2 рази перевищувала лімфоцитоз в 1-ій групі та в 1,3 рази – у 2-ій. Моноцитопенія відмічалася в 13 разів частіше у хворих з рівнем CD4+ лімфоцитів менше 50 кл/мкл. Збільшення рівня нейтрофілів відбувалося в 71 % та 34,6 % хворих ЛГ-1 та ЛГ-2 відповідно.

Висновки. Отримані співвідношення між імунно-гематологічними показниками визначають ступінь імуносупресії та можуть бути використані, як ранній діагностичний критерій для моделювання ризиків формування системного запалення у хворих на ЛС-ТБ/ВІЛ.

Ключові слова: лікарсько-стійкий туберкульоз (ЛС-ТБ) / ВІЛ, імунно - гематологічні показники, диссемінація туберкульозу, розвиток поліорганної дисфункції

Key words: drug-resistant tuberculosis / HIV, immuno-hematological indicators, dissemination of tuberculosis, development of multiple organ dysfunction

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ХОЗЛ У ХВОРИХ НА ПАТОЛОГІЮ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ

Одеський національний медичний університет

Author's Information

Matsegora NA -ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-1317-6190>

Науковий пошук з вивчення патогенетичної ролі ендокринної системи у формуванні дисбалансу функціонального стану респіраторної системи, торпідному перебігу загострень хронічних обструктивних захворювань легенів (ХОЗЛ) є вельми перспективним напрямком, оскільки відкриває нові шляхи диференційованої та більш успішної терапії даної групи пацієнтів.

Мета дослідження: вивчення чинників ризику формування коморбідного стану, що поєднує ХОЗЛ та патологію щитоподібної залози, й розробити саногенетичні шляхи удосконалення ранньої діагностики та лікування проявів гіпотиреозу в комплексному лікуванні хворих на ХОЗЛ у фазі загострення.

Методи дослідження: вивчення даних літературних джерел з обраного напрямку роботи.

Результати дослідження документують, що у хворих на ХОЗЛ розвиваються морфофункціональні зміни організму, які призводять до гіпоксичних явищ та порушень мікроциркуляції. Останнє грає важливу роль у формуванні вираженого дисбалансу функціональної активності бронхіального епітелію. При цьому вираженість депресії репаративної регенерації бронхіального епітелію визначається формою хронічного бронхолегеневого захворювання, а також рівнем секреції гормонів тиреоїдної лінії. що може сприяти виникненню ендокринної дисфункції, зокрема, гіпотиреозу.

Встановлено, що синдром низького трийодтироніну у хворих на ХОЗЛ є своєрідним “фактором обтяження” перебігу захворювання за рахунок формування більш глибокого порушення репаративної регенерації бронхіального епітелію (включаючи прокоагулянтну та фібринолітичну активність клітин епітелію) і підсилення імунного дисбалансу.

Доведено, що прогресування вторинного хронічного бронхіту у хворих гнійно-некротичними формами ХОЗЛ також характеризується формуванням ендокринного дисбалансу що супроводжується зниженням синтезу гормонів щитоподібної залози.

У хворих гнійно-некротичними формами ХОЗЛ встановлена залежність морфогенетичної активності лімфоцитів від ендокринного потенціалу крові (рівня тиреоїдних гормонів).

У той же час, доведена здатність фізіологічних концентрацій тиреоїдних гормонів потенціювати репаративну регенерацію бронхіального епітелію (включаючи лімфоцито-залежну стимуляцію), а також здійснювати імуномодулюючий ефект у хворих з гнійно-некротичними формами ХОЗЛ в умовах дефіциту синтезу ендогенного трийодтироніну, що дозволило обґрунтувати доцільність застосування замісної терапії тиреоїдними гормонами як стимуляторами проліферативної активності епітелію бронхів та екстра імунного імунокоректора у подібних хворих.

Висновки. Використання трийодтироніну як модулятора функціональної активності клітинного імунітету та бронхіального епітелію (включаючи прокоагулянтну і фібринолітичну активність клітин) в комплексній терапії у хворих на ХОЗЛ показано в умовах формування у них синдрому низького трийодтироніну.

Література

ПЕРЕЛІК наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров'я, (далі – Перелік) випуск № 8 МОЗ України НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ. Державна

організація «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров'я України» (ДО «Центр тестування»). – 2022. – С.139-141.

Ключевые слова: хронічних обструктивних захворювань легенів, патологія щитоподібної залози, модулятор функціональної активності клітинного імунітету, бронхіальний епітелій, прокоагулянтна і фібринолітична активність клітин.

Key words: chronic obstructive pulmonary diseases, pathology of the thyroid gland, modulator of the functional activity of cellular immunity, bronchial epithelium, procoagulant and fibrinolytic activity of cells.

УДК 616.12/.24-056.7-057:656.61

О. І. Панюта, О. О. Добровольська, Н. І. Букрєєва, С. С. Івіна

ХРОМОСОМНІ АБЕРАЦІЇ У ПРАЦІВНИКІВ МОРЕ-ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ З ПРОФЕСІЙНОЮ СЕРЦЕВО-ЛЕГЕНЕВОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ТА ЇХ ЗВ'ЯЗОК З ГЕНЕТИЧНИМ ПОЛІМОРФІЗМОМ

Одеський національний медичний університет

Authors' Information

Panyuta O. I. ORCID 0000-0002-8567 - 8441

Немає загальноприйнятих законів чи рішень, які б зобов'язували або забороняли морякам проводити генетичне тестування до або після рейсів. В даний час єдине генетичне тестування моряків, яке регулярно використовується – дослідження моряків ВМФ США з медичними цілями.

Військові медики США використовують цільове тестування з метою прогнозування можливих відхилень у стані здоров'я, а саме тестують:

(1) дефіцит глюкозо-6-фосфатдегідрогенази. У Сполучених Штатах, особливо серед афроамериканців, приблизно 10% чоловіків мають дефіцит цього ферменту. Особи з дефіцитом G6PD, які піддаються впливу певних тригерів, включаючи хімічні речовини в їжі або ліках, стрес, або певні бактерії чи віруси можуть мати гемолітичну анемію, що є небезпечними для життя. Одним із тригерів є вплив протималарійних препаратів, таких як *примахін* і *тафенохін*, які часто вводяться персоналу, розміщеному в певних регіонах. Інструкція Міністерства оборони вимагає для тест позитивних осіб обмежити їх перебування у країнах, що пандемічні з малярії, що, безумовно, що тягне за собою обмеження для служби на флоті.

(2) Також проводять тестування на носійство серповидно-клітинної анемії (sickle cell trait - SCT), спадкового захворювання крові, яке вражає до 3 мільйонів американців, з них 8% - 10% афроамериканців. Особи з SCT, при впливі несприятливих факторів флоту, включаючи стани, пов'язані з фізичним навантаженням, можуть захворіти і, в деяких випадках, померти.

Носії SCT, для зменшення ризику заподіяння шкоди, мають уникати «занепаду сил». Їм рекомендоване поступове збільшення активності, підтримання адекватної гідратації, забезпечення повноцінного відпочинку між тренуваннями, уникнення фізичних навантажень під час хвороби та уникнення середовища з низьким рівнем кисню або підвищеного тиску середовища. Ці обмеження були засновано відповідно до політики ВМС у 1969 року після смерті від фізичних навантажень чотирьох новобранців із позитивним результатом SCT.

Окрім генетичного тестування на G6PD та SCT, військові моряки досліджуються іншими способами. Наприклад, проводять збір анамнезу щодо сімейної історії захворювань

із відомими генетичними зв'язками. Таки хвороби як аденоматоз, поліпозний синдром або спадковий неполіпозний рак товстої кишки (синдром Лінча) можуть бути підставою до звільнення з лан ВМФ.

Щорічно розробляються і пропонуються для широкого застосування додаткові прогностичні генетичні тести. Можна очікувати, що деякі з них використовуватимуть у цивільному флоті, особливо ті, які мають вплив на безпечність судноплавства. Найбільш інтересними для визначення у плавскладу торговельних суден вважаються генетичні аберації, пов'язані з підвищеним ризиком розвитку посттравматичного стресового розладу; мутації RYR-1, як такі, що сприяють розвитку теплових травм і синкопе; варіанти регуляції RANK/RANKL/OPG, пов'язані з підвищеним ризиком стресових переломів.

Можливо очікувати поступове впровадження генетичних досліджень у практику медичних комісій цивільного флоту. Прогностичне генетичне тестування працівників флоту може знизити ризик захворювань і поранень, покращити фізичну та психічну форму, покращити здоров'я та благополуччя на судні, зробити виконання роботи більш надійним та ефективним, а також зменшити медичні та інші витрати для моряків. Прогностичне генетичне тестування, ймовірно, відіграватиме все більш важливу роль у професійному відборі моряків в цілому, як з точки зору медичного тестування для прогнозування ризику захворювання чи травми, так і тестування на немедичні ознаки, які можуть мати значення для військової діяльності.

Ключові слова: медичні огляди, генетичне дослідження, поліморфізм генів, особа плавскладу.

Key words: medical fitness examination, genetic tests, single nucleotides polymorphism, seafarer.

УДК 616.7-002.51-07-08

А. М. Толстомятов, Л. І. Ковтунович

ПРОВІДНІ ПОКАЗНИКИ ЗАХВОРЮВАНOSTІ ТА РОЗПОВСЮДЖЕНОСТІ ТУБЕРКУЛЬОЗУ В УКРАЇНІ ТА ОДЕСЬКОМУ РЕГІОНІ

Одеський обласний центр соціально значущих хвороб

Мета: висвітлити основні положення Державної стратегії України в сфері протидії туберкульозу на період до 2030 року.

Зміст роботи. Державну стратегію України в сфері протидії туберкульозу, ВІЛ/СНІДу та вірусних гепатитів на період до 2030 року схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. за № 1415-р. Вона включає наступні напрямки діяльності.

1. Зниження захворюваності та смертності від туберкульозу.
2. Зменшення рівня захворюваності на ВІЛ-інфекцію та зниження рівня смертності від хвороб, зумовлених СНІДом, у тому числі туберкульозу..
3. Забезпечення надання комплексних послуг профілактики, діагностики та лікування ТБ, ВІЛ, ТБ/ВІЛ й поєднання їх з вірусними гепатитами.

Захворюваність на туберкульоз в Україні у 2020 році склала 42,2; у 2021 р. – 44,0; у 2022р – 44,5; у 2023 р, 45,4, що розраховано на 100000 населення. Первищення показника захворюваності на туберкульоз, включаючи його рецидиви, серед усього населення України за 2023 рік в порівнянні з 2022 роком мав значення (+ 5,5).

З них особи дитячого віку (до 18 років) у 2022 р. склали 9,1 та у 2023 р. – 9,3 випадків на 100000 населення, що теж мало тенденцію до зростання.

За даними статистичних досліджень у Одеській області захворюваність на ТБ дорослого населення досягла 94,3 у 2022 р. та 99,6 – у 2023 р. Приріст показника

захворюваності на активний туберкульоз у поєднанні з хворобою, зумовленою вірусом імунодефіциту людини (СНІД), за 2023 рік порівняно з 2022 роком збільшився на +5,5%.

Односпрямовані тенденції (+ 6,9%) мали показники захворюваності на туберкульоз у осіб дитячого віку: в 2022 р. – 13,4 та в 2023р. – 14,4 випадків, що розраховано на 100000.

Декілька знизився показник смертності: з 4,7 у 2022 р. до 4,5 – у 2023 (-6,3%). Крім того, за 2023 рік в Одеській області піднялась захворюваність на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ (у порівнянні з 2022 роком): з 34, 4 до 36,9 випадків на 100000 населення (+5,9%).

Ефективно проліковано лікарсько-стійкого ТБ у 2021 році – 68,5% хворих; чутливого ТБ до протитуберкульозних антибіотиків у 2023 році –79,4%.

Висновок. Таким чином, Державна Стратегія України в сфері протидії туберкульозу відповідає Стратегічній цілі ВООЗ – зниженню захворюваності та смертності від туберкульозу шляхом:

1. удосконалення системи організації та надання протитуберкульозної допомоги;
2. забезпечення раннього виявлення нових випадків та попередження формування резистентних форм туберкульозу;
3. підвищення якості та ефективності лікування хворих на туберкульоз.

Ключові слова: система організації та надання протитуберкульозної допомоги; виявлення нових випадків туберкульозу; попередження формування резистентних форм туберкульозу

Key words: system of organization and provision of anti-tuberculosis care; detection of new cases of tuberculosis; prevention of the formation of resistant forms of tuberculosis